

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ

Азимова Самира Нормурод кизи

Студент 3-го курса направления «Экономика», филиала КФУ в городе Джизаке
azimovas485@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается феномен асимметрии информации, как, одно из ключевых понятий современной экономической теории. Анализируются причины возникновения неравномерного распределения информации между участниками рынка, его влияние на эффективность рыночных механизмов и принятие решений. Особое внимание уделено моделям, описывающим последствия асимметрии информации, таким как неблагоприятный отбор и моральный риск. Приведены примеры из финансового сектора, рынка труда и страхования. Отмечается роль государственных институтов и механизмов регулирования в снижении негативных последствий информационной асимметрии.

Ключевые слова: асимметрия информации, агенты, неблагоприятный отбор, моральный риск, неблагоприятный отбор, скрытый отбор, моральный риск, Рынок лимонов, рынок, рыночное функционирование, закономерности поведения экономических агентов, эффективность, Нобелевская премия.

AXBOROT ASSIMETRIYASI SHAROITIDA IQTISODIY XATTI-HARAKATLARNI TAHLIL QILISH

Asimova Samira Normurod qizi

Jizzax shahridagi QFU filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi
azimovas485@gmail.com

Annotatsiya: Aqolada zamonaviy iqtisodiy nazariyaning asosiy tushunchalaridan biri sifatida axborot assimetriyasi fenomeni ko'rib chiqiladi. Bozor ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlarning notekis taqsimlanishining sabablari, uning bozor mexanizmlari samaradorligiga ta'siri va qaror qabul qilish tahlil qilinadi. Salbiy tanlov va axloqiy xavf kabi axborot assimetriyasining oqibatlarini tavsiflovchi modellarga alohida e'tibor beriladi. Moliya sektori, mehnat bozori va sug'urta misollari keltirilgan. Axborot assimetriyasining salbiy oqibatlarini kamaytirishda davlat institutlari va tartibga solish mexanizmlarining roli qayd etilgan.

Kalit so'zlar: axborot assimetriyasi, agentlar, salbiy tanlov, axloqiy xavf, salbiy tanlov, yashirin tanlov, axloqiy xavf, limon bozori, bozor, bozor faoliyati, iqtisodiy agentlarning xatti-harakatlari naqshlari, samaradorlik, Nobel mukofoti.

ANALYSIS OF ECONOMIC BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF INFORMATION ASYMMETRY

Asimova Samira

Economics 3rd year student branch of KFU in Jizzakh
azimovas485@gmail.com

Annotation: The article examines the phenomenon of information asymmetry as one of the key concepts in modern economic theory. It analyzes the causes of uneven information distribution among market participants and its impact on the efficiency of market mechanisms and decision-making. Special attention is given to models that describe the consequences of information asymmetry, such as adverse selection and moral hazard. Examples from the financial sector, labor market, and insurance industry are provided. The article also highlights the role of government institutions and regulatory mechanisms in mitigating the negative effects of information asymmetry.

Keywords: information asymmetry, agents, adverse selection, moral hazard, adverse selection, hidden selection, moral hazard, lemon market, market, market functioning, patterns of economic agent behavior, efficiency, Nobel Prize.

Положение, при котором одна из сторон, принимающих участие в определенной сделке, обладает более точной и объемной информацией по сравнению с другой стороной, является асимметрией информации. Такое положение, приводит к различным последствиям для, двух сторон, принимающих участие в этой сделке. При неравномерном распределении информации между продавцом и покупателем некоторые экономические операции становятся невозможными.

В условиях информационной асимметрии агенты с более точной и полной информацией получает конкурентные преимущества. Несовершенная информация является неотъемлемым признаком в экономике, она существенно оказывает влияние на рыночное функционирование и поведение субъектов экономики. При данном распределении информации, неопределенность увеличивается, в следствии чего ухудшаются результаты экономической деятельности и уровень общественного благосостояния снижается. В основе создания новых механизмов взаимодействия на рынке стоит неравномерное распределение информации, и это меняет обыденные процессы рынка.

Целью данного исследования является определить механизмы позволяющие более эффективно справиться с проблемой асимметрии, а, так же, выявить закономерности поведения экономических агентов под влиянием данной проблемы.

Задачей данного исследования является анализ рынка под влиянием информационной асимметрии, изучение методов противостояния данной проблеме, рассмотрение возможности адаптации методов под цифровизацию рынка.

Объектом исследования является экономические взаимоотношения и поведение участников рынка, как индивидов, так и, институтов и организаций, в условиях влияния на рынок информационной асимметрии.

Предметом исследования является экономические решения участников рынка в условиях данной проблемы. То, есть то, как асимметрия влияет на потребительский выбор, рынок труда, распределение трудовых ресурсов и так далее. Так же, предмет изучения включает в себя, изучение проблем, возникающих как, следствие информационной асимметрии, ну и роль различных механизмов и методов при борьбе против данного положения.

Для рассмотрения данной работы были использованы такие методы исследования, как теоретический анализ, экономический анализ, а так же, анализ политики, и регулирующих методов.

Работы Дж. Акерлофа, М. Спенса, и Д. Стиглица являются, классическими исследованиями данной проблемы, и именно они заложили основу теориям об информационной асимметрии в 1970-1980-х гг.

Рынок подержанных автомобилей был анализирован в знаменитой работе, Акерлофа под названием «Рынок лимонов» в (1970). С помощью анализа, он показал, что, при сокрытии продавцами качества товаров, может возникнуть эффект неблагоприятного отбора. Вследствие которого некачественные машины вытесняют качественные, и рынок хороших товаров может исчезнуть.

А модель Сигнального поведения предложил Майкл Спенс (1973). Он показал, что, получение, например диплома или же других сигналов о качестве, может передать работодатель информацию о способностях соискателя, и это может отчасти уменьшить неравномерное распределение информации.

За свои работы в 2001-м году, вышеперечисленные ученые, были удостоены Нобелевской премии по экономике, за анализ рынка симметрии информации. Принято выделять два основных вида несоответствия информации. На современном этапе теории информационной симметрии ими являются: первый это скрытые свойства. То есть, ситуация, когда, одна сторона сделки не знает характеристик объекта. Вторым видом считается скрытые действия. То есть, после заключения контракта одна из сторон сделки скрывает свои действия от другой. Обе формы приводят к нарушению эффективности рынка. Чтобы преодолеть данную проблему, были разработаны различные механизмы. Классическим подходом является сигнализировать, то есть, агентам приходится добровольно предоставлять, дополнительно доказательства своего качества такие как, гарантию на товар, аудированную отчетность, сертификаты и так далее. Альтернативным механизмом является скрининг-это, самоотбор участниками предложений, контрактов и цен. В цифровой экономике к таким инструментам могут относиться: системы рейтингов и отзывов, открытые данные и стандарты качества.

Теоретическая база анализа информационной асимметрии сложилась на стыке микроэкономики и социональной теории. Информационная асимметрия оказывает большое

влияние при принятии экономических решений, а также на общую рыночную эффективность. При несимметричном обмене информации, агенты не в состоянии совершать полностью рациональный выбор, а также эффективно распределять ресурсы. Факторы появляющиеся вследствие информационной асимметрии приводят к снижению потребления и инвестирования, и замедляют экономический рост. Для экономической политики важно понимание масштаба асимметрии, и управления ею. Для этого требуются специальные стратегии, такие как, открытие данных, стимулы для раскрытия информации, регулирования рынков для того, чтобы противодействовать потерям эффективности на рынке.

Список литературы

1. Айменова м. Н., смоленцева т. Ю. Асимметрия информации и роль государства в ее снижении // социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2015. № 4. С. 9–11.
2. Айфельд е. А. Проблема неблагоприятного отбора на рынках вакансий, страхования, инвестиционных проектов // электронный научно-методический журнал омского гау. 2019. № 2 (17). С. 2413–4066.
3. Аскарлов д. Роль института информационного посредничества в узбекистане // экономика и социум. 2021. № 12. С. 781–784.
4. Безденежных т. И., шапкин в. В. Информационная асимметрия на рынке труда выпускников вузов // теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2014. № 1 (19). С. 21–26.
5. Гущина е. Г., витальева е. М., волков с. К., кабанов в. А. Маркетинговый механизм преодоления отрицательных эффектов информационной асимметрии в региональной экономической системе // вестник агту. Серия: экономика. 2018. № 4. С. 19–25.
6. Стратиевская е. С. Асимметрия информации на рынке товаров и услуг // тенденции развития науки и образования. 2024. № 105-5. С. 131–133.

ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Абдурасулова Динара Абдубакиевна

Ассистент- преподаватель кафедры «Общественные науки» филиала КФУ в г. Джизаке
dinara.prelest@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению роли цифровых экосистем в постиндустриальной экономике, где знание и инновации являются ключевыми факторами роста. Рассмотрены теоретические основы постиндустриального развития, анализируются механизмы цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, больших данных и платформенных бизнес-моделей. Особое внимание уделено международным аспектам формирования цифровой конкурентоспособности, трансформации рынка труда и развитию человеческого капитала. Рассмотрены вызовы цифровой трансформации, включая риски кибербезопасности, социальное неравенство и этические вопросы.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, цифровая экосистема, инновации, цифровизация, устойчивое развитие.

DIGITAL ECOSYSTEMS AS THE KEY DRIVER OF POST-INDUSTRIAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Abdurasulova Dinara Abdubakiyevna

Assistant teacher of the Department of Medical Sciences, KFU branch in Jizzakh
dinara.prelest@mail.ru

Annotation. The article examines the role of digital ecosystems in the post-industrial economy, where knowledge and innovation are the main drivers of growth. Theoretical foundations of post-industrial development are discussed, and mechanisms of digitalization, artificial intelligence, big data, and platform-based business models are analyzed. Special attention is paid to international aspects of digital competitiveness, labor market transformation, and human capital development. Challenges of digital transformation, including cybersecurity risks, social inequality, and ethical issues, are also considered.